

**ОЦІНКА РІВНЯ ДИСИПАТИВНИХ ВТРАТ ЕНЕРГІЇ ВИБУХУ ПРИ РУЙНУВАННІ ПОРІД
РІЗНОГО ГЕНЕЗИСУ НА КОНТАКТІ «ВР-ПОРОДА» ЗА РІЗНИМИ УМОВАМИ ЇХ
ДИНАМІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ**

Ищенко О.К.

*Кандидат технічних наук, доцент, каф. Будівництва, геотехніки і геомеханіки
Національного технічного університету „Дніпровська політехніка“, Україна
ORCID.org/ 0000-0003-2449-5258X*

Кратковський І.Л.

*Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник відділу геомеханічних основ технологій
відкритої розробки родовищ Інституту геотехнічної механіки
ім. М.С. Полякова Національної академії наук України, Україна
ORCID.org/ 0000-0003-3333-8633*

Баскевич О.С.

*Кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник
Науково-дослідної частини (НДЧ) Державного вищого навчального закладу
«Український державний хіміко-технологічний університет», Україна
ORCID.org/ 0000-0002-3227-5637*

Ищенко К.С.

*Доктор технічних наук, старший науковий співробітник відділу геомеханічних основ
технологій відкритої розробки родовищ Інституту геотехнічної механіки
ім. М.С. Полякова Національної академії наук України, Україна
ORCID.org/ 0000-0003-2237-871X*

**ESTIMATE OF EXPLOSION ENERGY DISSIPATION LOSSES IN ROCK DESTRUCTION OF
DIFFERENT GENESIS IN CONDITIONS "EXPLOSIVE - ROCK" WITH DIFFERENT DYNAMIC
LOAD**

Ishchenko O.,

*Candidate of Technical Sciences (Ph.D), Associate Professor kaf. Civil engineering, geotechnics and
geomechanics National Technical University "Dnipro Polytechnic", Ukraine
ORCID.org/ 0000-0003-2449-5258X*

Kratkovsky I.,

*Candidate of Technical Sciences (Ph.D), Senior Researcher in Department of eomechanical of Mineral
Opencast Mining Technology, Institute of Geotechnical Mechanics named by
N. Poliakov of National Academy of Sciences of Ukraine (IGTM, NAS OF UKRAINE), Ukraine
ORCID.org/ 0000-0003-3333-8633*

Baskevich O.,

*Candidate of Physics and Mathematics Sciences (Ph.D), Senior Researcher in Research Department
(NDCH) of the State Higher Education Institution "Ukrainian State Chemical and Technological University",
Ukraine
ORCID.org/ 0000-0002-3227-5637*

Ishchenko K.

*Doctor of Technical Sciences (D.Sc), Senior Researcher in Department of Geomechanical of Mineral Open-
cast Mining Technology, Institute of Geotechnical Mechanics named by N. Poliakov of National Academy of Sci-
ences of Ukraine (IGTM, NAS OF UKRAINE), Ukraine
ORCID.org/ 0000-0003-2237-871X*

Анотація

У статті наведено результати аналітичних досліджень впливу структури полімінерального середовища та вибухової речовини на дисипативні втрати енергії при руйнуванні гірських порід. Розроблено методику та проведено експериментальні дослідження щодо визначення рівня дисипативних втрат енергії вибуху на контакті «ВР - гірська порода» під час утворення найдрібніших дисперсних (пилових) частинок зруйнованої гірської породи. Встановлено вплив властивостей полімінерального середовища та вибухової речовини на дисипативні втрати енергії вибуху при різноградієнтному навантаженні та визначено шляхи їх зменшення при руйнуванні гірських порід.

Abstract

The article presents the results of analytical studies showing the influence on dissipative energy losses during rock destruction by structure of polymineral medium and explosive substance. Experimental studies to determine dissipative losses of explosive energy in conditions of "explosive - rock" during formation of smallest dispersed (dust) particles of destroyed rock were performed and methods have been developed. Influence of polymineral

medium and explosive properties on dissipative losses of explosive energy under differential loading is determined and methods of explosive energy reduction in rock destruction are determined.

Ключові слова: полімінеральне середовище, вибухова речовина, вибух, дисипативні втрати, найдрібніші частинки, різноградієнтне навантаження.

Keywords: polymineral medium, explosive, explosion, dissipation losses, smallest particles, differential loads.

Постановка проблеми. Механізм вибухового руйнування гірських порід у різноградієнтному полі напружень все ще недостатньо вивчений і потребує подальших поглиблених теоретичних та експериментальних досліджень. Особливо важливим є вивчення процесів, що відбуваються на контакті «Вибухова речовина-полімінеральне тверде середовище», де в основному відбувається дисипація енергії вибуху, що витрачається на утворення найдрібніших дисперсних (пилових) частинок. Зокрема, не набуло подальшого вивчення впливу структури, властивостей полімінерального середовища та різних типів вибухової речовини (ВР) на дисипативні втрати енергії вибуху при руйнуванні гірських порід. У зв'язку з недостатністю даних про перебіг процесів в таких середовищах не сприяло розробці нових технічних рішень по визначенню рівня дисипативних втрат у зоні контакту ВР з полімінеральною гірською породою та впливу її властивостей на втрати енергії вибуху. Тому, результати дослідження процесів, що відбуваються на контакті «ВР-полімінеральна гірська порода», дозволять визначити шляхи зменшення втрат енергії вибуху при руйнуванні гірських порід та є основою збільшення його ККД.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Використання енергії вибуху при руйнуванні гірських порід на гірничовидобувних підприємствах має позитивний вплив на ефективність підготовки гірничої маси, але ж і втрати частини потенціальної енергії ВР, що вивільняється при її детонації під час виконання роботи, спричиненою вибухом.

Слід зазначити, що не вся потенційна енергія ВР переходить у роботу, частина її втрачається внаслідок хімічних втрат, що виникають в результаті розкиду частинок компонентів ВР, які не прореагували, а також неповноти його детонації. Крім того, ймовірні термодинамічні (теплові) втрати та їх величина залежить від складу та властивостей продуктів вибуху. Зі збільшенням теплових втрат робота вибуху зменшується, отже, зменшується і коефіцієнт корисної дії вибуху [1].

Максимальну роботу, яку здійснюють продукти вибуху – це робота при адіабатичному (без обміну з навколишнім середовищем) розширенні до тиску навколишнього середовища. Зазвичай в якості кінцевого стану приймають нормальний атмосферний тиск повітря (0,1 МПа). Максимальна робота, яку здійснюють продукти вибуху при адіабатичному розширенні – є мірою ідеальної працездатності ВР і однією з важливих його енергетичних характеристик. Вона доповнює теплоту вибуху, показуючи теоретичну можливість переходу запасеної у ВР енергії в механічну роботу, але визначається не тільки теплотою вибуху, а також і

залежністю від хімічного складу та деяких фізичних властивостей ВР, які змінюються, наприклад, при введенні алюмінію або зволоженню гранульованих ВР [1].

Втрати енергії вибуху виникають також на хвильовій стадії вибуху в процесі переходу хвилі детонації в ударний імпульс і його подальшої трансформації в хвилю напружень. При цьому можливі втрати енергії вибуху, пов'язані з частковим плавленням полімінерального середовища на контакті «ВР-порода» та розгалуженням межі нових утворених тріщин при критичному співвідношенні швидкості їх зростання і швидкості хвилі зсуву в гірській породі, що руйнується. У пружних середовищах, до яких належать більшість міцних гірських порід, деформації стискання та зсуву пов'язані між собою співвідношенням

$$c_p / c_s = (2 \cdot (1 - \mu) / (1 - 2\mu))^{0,5},$$

де c_p і c_s – відповідно швидкості поздовжніх та поперечних деформацій, а μ – коефіцієнт Пуасону [2].

Поздовжні та поперечні хвилі, що генеруються подовженим зарядом вибухової речовини, внаслідок відмінності у швидкостях їх поширення (c_p завжди більше c_s) поділяються на межі переходу хвилі напружень в сейсмічну хвилю. Очевидно, в зоні дії ударного імпульсу і хвиль напружень поздовжні та поперечні деформації руйнування існують спільно, причому частка поздовжніх деформацій (деформації стискання), як правило, переважають. З цієї причини в зоні, що примикає до заряду ВР, має місце процес переподрібнення породи, що руйнується, на яку витрачається значна частка енергії ВР [3-7]. Іншими словами, енергія вибуху дисипується. У різноградієнтному полі напружень частка поперечних (зсувних) деформацій істотно зростає, а так як динамічна міцність породи на зсув у п'ять разів менша за її динамічну міцність на стискання, процес руйнування здійснюється при значно менших витратах енергії вибуху.

Підсумовуючи виконаний аналіз слід зазначити, що дисипативні втрати енергії вибуху на контакті «ВР-порода» створюють проблему нерівномірності дроблення відбитої гірничої маси з високим відсотком вмісту некондиційних фракцій в розподілі її гранулометричного складу. Зокрема збільшення долі переподрібнених фракцій в загальному розподілі гранулометричного складу являє собою джерелом пилоутворення на кар'єрі і основну долю у відходах гірничого виробництва. Тому, проведення теоретичних і експериментальних досліджень на зразках порід рудних і нерудних родовищ корисних копалин сприятимуть пошуку нових та удосконалення вже існуючих заходів зниження рівня дисипативних втрат енергії вибуху при руйну-

ванні полімінерального твердого середовища складної будови та жорсткі вимоги щодо використання природних ресурсів дозволяють покращити екологічний стан та сейсмічну безпеку інфраструктурних об'єктів є актуальною науковою і практичною задачею.

Мета даної роботи є встановлення впливу особливостей структури полімінерального середовища та властивостей вибухових речовин на дисипативні втрати енергії вибуху при руйнуванні гірських порід у різноградієнтному полі навантаження та визначення шляхів зменшення рівня дисипативних втрат при руйнуванні порід різного генезису.

Виклад основних результатів. Аналітичні дослідження впливу властивостей вибухових речовин на дисипативні втрати енергії вибуху під час руйнування гірських порід. Розглянемо процеси, що протікають під час вибуху промислових ВР, які впливають на її ідеальну роботоздатність A_i та можливість визначити ідеальну роботоздатність ВР, розміщеної в свердловині суцільно ґрунтового та породного масиву. Її можна визначити як різницю між внутрішньою енергією продуктів вибуху в момент їх утворення з температурою $T_{\text{виб}}$ та в кінці їх розширення до атмосферного тиску і температури T_2

$$A_u = \bar{C}_{v1} T_{\text{виб}} - \bar{C}_{v2} T_2 = Q - \bar{C}_{v2} T, \quad (1)$$

де \bar{C}_{v1} і \bar{C}_{v2} – середні показники теплоємності при постійному об'ємі в інтервалі температур $T_{\text{виб}} - T_2$;
 Q – теплота вибуху.

Математичний доданок $\bar{C}_{v2} T$ у формулі (1) представляє собою втрачене тепло, яке залишається в продуктах вибуху при досягненні ним атмосферного тиску, яке не може перейти в роботу. Таким чином, теплові втрати залежать від теплоємності продуктів вибуху. При рівній теплоті вибуху теплові втрати збільшуються за наявності продуктів вибуху твердих речовин, мають високу теплоємність. Зі збільшенням теплових втрат робота вибуху зменшується, отже, зменшується і ККД вибуху ($\eta = A_{\text{п}}/Q$).

Для ідеального адіабатичного процесу коефіцієнт корисної дії вибуху визначається виразом

$$\eta = \frac{A_{\text{п}}}{Q} = 1 - \left(\frac{P_2}{P_{\text{п}}} \right)^{\frac{k-1}{k}}, \quad (2)$$

де $P_{\text{п}}$ і P_2 – відповідно, початковий тиск продуктів вибуху та тиск у момент часу, коли вони розширилися, здійснивши роботу $A_{\text{п}}$;

$k = C_p/C_v$ – показник адіабати (відношення теплоємностей продуктів вибуху при постійних тисках та об'єму).

Числове значення k визначається властивостями продуктів вибуху. Воно більше у випадках, коли у продуктах вибуху переважає двоатомні молекули, наприклад, H_2 , CO тощо і знижується у разі зростання частки триатомних молекул (CO_2 , H_2O). Особливо зменшується значення k за наявності у продуктах вибуху конденсованої фази (Al_2O_3 , SiO_2 та інш.). Як що в продуктах вибуху міститься 2/3 молекул двоатомних газів і 1/3 триатомних газів, то k складає 1,25. Величина k знижується, якщо в продуктах вибуху містяться 2/3 молекул триатомних газів і 1/3 двоатомних, то при цьому k складає 1,2. Також, величина k знижується, якщо у продуктах вибуху міститься чотирьохатомні та п'ятиатомні гази, а також тверді продукти NaCl , Al_2O_3 та інш. (при k рівному відповідно 1,15; 1,1; 1,05) [1].

Зі зменшенням k знижується коефіцієнт корисної дії вибуху при будь-якому ступені розширення продуктів вибуху, то і зростають теплові втрати.

Виходячи із рівняння (2) можна записати вираз для оцінки дисипативних втрат енергії вибуху $Q_{\text{п}}$.

$$Q_{\text{п}} = Q \left(\frac{P_0}{P_{\text{п}}} \right)^{\frac{k-1}{k}}, \quad (3)$$

де $P_{\text{п}}$ – початковий тиск продуктів вибуху;
 P_0 – атмосферний тиск ($P_0 = 0,1$ МПа).

Для конденсованих ВР оцінка дисипативних втрат енергії вибуху $Q_{\text{п}}$ за формулою (3) носять якісний, а не кількісний характер, оскільки на першій стадії розширення продуктів вибуху для цих ВР, що знаходяться під тиском у десятки тисяч атмосфер, розширюються не по адіабаті $PV^k = \text{const}$, а по політропі $PV^n = \text{const}$. Однак формула (3) є зручною для якісних оцінок, що дозволяють встановити нові більш важливі залежності.

Для визначення тиску продуктів детонації, що виникає при вибуху ВР, з урахуванням власного обсягу їх молекул, використаємо формулу [8],

$$P_{\text{п}} = \frac{P_0 V_0 T_{\text{виб}}}{273(V_{\text{зп}} - \alpha)} = \frac{P_0 V_0 T_{\text{виб}}}{273 V_{\text{зп}} \left(1 - \frac{\alpha}{V_{\text{зп}}} \right)}, \quad (4)$$

де V_0 – об'єм продуктів вибуху при 0°C і тиску $P_0 = 0,1$ МПа;

$T_{\text{виб}}$ – температура вибуху, К;

α – власний об'єм молекул (коволіум) продуктів вибуху.

При щільності заряджання ВР $\rho_{\text{ВР}} = 500-1000$ кг/м³ коволюм продуктів вибуху $\alpha = 0,001 V_{\text{зп}}$. При густині ВР понад 1000 кг/м³ – $\alpha = 0,0006 V_{\text{зп}}$. Якщо в об'ємі $V_{\text{зп}}$ міститься понад 1 кг ВР, то $1/V_{\text{зп}} = \rho_{\text{ВР}}$. Тоді формула (4) може мати вигляд

$$P_{\text{п}} = \frac{P_0 V_0 T_{\text{виб}} \rho_{\text{ВР}}}{273(V_{\text{зп}} - \alpha \rho_{\text{ВР}})}. \quad (5)$$

Після підстановки (5) у (3) формула для розрахунку дисипативних втрат Q_n при вибуху заряду ВР набуває вигляду

$$Q_n = Q \left(\frac{273(1 - \alpha \rho_{ВР})}{V_0 T_{виб} \rho_{ВР}} \right)^{\frac{k-1}{k}} \quad (6)$$

При цьому, частка дисипативних втрат від запасеної у ВР енергії $\xi = Q_n/Q$ складає

$$\xi = \frac{273(1 - \alpha \rho_{ВР})}{V_0 T_{виб} \rho_{ВР}} \quad (7)$$

Оцінку дисипативних втрат енергії вибуху для вибухових речовин з різними властивостями наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Параметри вибухових речовин та частка дисипативних втрат при їх детонації

Тип ВР	Щільність, $\rho_{ВР}$, кг/м ³	Об'єм газів вибуху, V_0 , м ³ /кг	Теплота вибуху, Q_n , кДж/кг	Температура вибуху, T , К	Показник адиабати	Частка дисипативних втрат, %
Амоніт № 6ЖВ	900	0,86	3930	2873	1,24	11
Аміачна селітра	900	0,98	1425	1350	1,3	9
Тен	1100	0,78	5908	4010	1,22	16
Ігданіт	900	0,98	3760	1620	–	–
Анемікс	1200	1,01	2960	2160	–	–

Таким чином, дисипативні втрати під час вибуху заряду ВР залежать не тільки від середньої теплоємності продуктів вибуху, що визначає показник адиабати ВР. Зі зменшенням показника адиабати знижується коефіцієнт корисної дії вибуху та зростають дисипативні теплові втрати. Встановлено також, що втрати енергії вибуху залежать від таких властивостей ВР, як густина, температура вибуху та обсяг газоподібних продуктів.

Розрахунки по оцінці дисипативних втрат за формулою (7) носить якісний, а не кількісний характер, але вона дозволяє встановити залежність цих втрат від властивостей ВР.

Дослідження впливу властивостей полімінеральних гірських порід на дисипативні втрати енергії вибуху на контакт з ВР. При зовнішньому силовому впливі на гірські породи неоднорідності (дефекти будови) викликають в їх появу структурних напружень, що залежать, головним чином, від властивостей (пружних, міцності) породотворюючих мінералів, що характеризуються, як правило, анізотропією. Причому кожен породотворюючий мінерал при статичному чи динамічному навантаженні породи здатний змінити свій структурний стан певним чином. Будь-який мінерал має набір значень, які характеризують напруження, при досягненні їх певних значень реалізується та чи інша стадія його поведінки під навантаженням [9].

У мономінеральному середовищі неоднорідність напружень викликається анізотропією пружних властивостей мінералу, що присутні в цьому середовищі, а в полімінеральному середовищі – відмінністю властивостей компонентів (мінералів), причому в компонентах, що володіють найбільшою

пружністю, концентруються найбільші напруження [10]. Вибуховий вплив створює в полімінеральному середовищі характерну картину неоднорідностей полів напружень, внаслідок чого здійснюється руйнування одних мінералів, а інші зберігають свої кристалічні структури.

Частка енергії ВР, що дисипується у ближній зоні вибуху, залежить від параметрів ударної хвилі (УХ), що виникає при детонації ВР, і властивостей породи, що руйнується вибухом. Доля енергії ВР, яка дисипується у ближній зоні вибуху, залежить від параметрів УХ, яка виникає при детонації ВР, і властивостей зруйнованої вибухом породи. Особливо суттєві дисипативні втрати можуть бути в незв'язних пористих і в'язких тендітних породах, які легко підлягають подрібненню.

Для скельних порід розглянемо два механізми руйнування на фронті УХ. Так, маємо скельну пористу породу зі значною концентрацією пор і складається із зерен, які не сильно відрізняються по міцності, то її можна розглядати як суцільне однорідне середовище. При переміщенні УХ по пористій породі кожна пора служить концентратором напружень і руйнування породи починається в місцях розташування пор. Порода у цьому випадку швидко руйнується в зоні максимального амплітудного значення УХ (зона ударного стрибка), тоді в іншому випадку (порода має розгалужену мережу тріщин) УХ не буде розповсюджуватись.

В іншому випадку розглянемо вплив УХ на непористу полімінеральну породу. Вона складає із мінеральних зерен, властивості яких суттєво відрізняються між собою на фронті слабкої УХ вплив якої забезпечує руйнування менш міцних зерен. Як що

розмір міцних зерен менше ширини фронту УХ, то вони руйнуватись не будуть, а при розміру міцних зерен більше ширини фронту УХ, то вони будуть руйнуватись під впливом напружень розтягання під час обтіканні їх УХ. У випадку, коли скальна гірська порода складає із великих мінеральних зерен з різними властивостями, то в кожному зернятку виникає УХ, но швидкості ударних хвиль і масові швидкості породи в різних зернах, також будуть різними. Це призводить до руйнування кожного зернятка на надмалі частинки [11].

Виникнення УХ в гірських породах при вибуху зарядів ВР завжди супроводжуються втратами енергії, що, відповідно веде к суттєвому зниженню коефіцієнту корисної дії (ККД) вибуху. Втрати енергії пов'язані з виникненням ударних хвиль $W_{пу}$, і можуть бути оцінені наступним чином

$$W_{пу} = \int_{V_H}^{V_y} P(V) dV, \quad (8)$$

де $P(V) = \frac{P_H V_H^{K_0}}{V^{K(V)}}$; P_H , V_H – початковий

тиск і об'єм продуктів вибуху;

$$\begin{aligned} W_{пу} &= P_H V_H^{K_0} \int_{V_H}^{V_y} \frac{dV}{V^{\bar{K}}} = \frac{P_H V_H^{K_0}}{1 - \bar{K}} \left(V_y^{-\bar{K}+1} - V_H^{-\bar{K}+1} \right) = \frac{P_H V_H}{\bar{K} - 1} \left(V_H^{-\bar{K}+1} - V_y^{-\bar{K}+1} \right) = \\ &= \frac{P_H V_H^{K_0}}{(\bar{K} - 1) V_H^{K-1}} \left(1 - \left(\frac{V_y}{V_H} \right)^{-\bar{K}+1} \right) = \frac{P_H V_H^{K_0 + \bar{K} + 1}}{\bar{K} - 1} \left(1 - \left(\frac{V_H}{V_y} \right)^{-\bar{K} - 1} \right) \end{aligned} \quad (10)$$

Визначимо втрати енергії вибуху в УХ для свердловинного заряду Амоніту № 6ЖВ діаметром $d = 250$ мм і довжиною 1 м. Об'єм, що займає така кі-

K_0 і $K(V)$ – відповідно, початковий показник адіабати при об'ємі продуктів вибуху V_0 і показник адіабати при об'ємі V ;

V_y – об'єм продуктів вибуху, при якому їх тиск становить менше необхідного для розповсюдження УХ в породі.

Тому

$$W_{пу} = P_H V_H^{K_0} \int_{V_H}^{V_y} \frac{dV}{V^{K(V)}}. \quad (9)$$

При розширенні продуктів вибуху показник адіабати спадає від $K_1 = 3$ до $K_2 = 1,33$. Слід врахувати, що отримання залежності показника адіабати від об'єму продуктів вибуху не є можливим, тому що, показник K вважають постійною величиною [12]. Якщо при розрахунках втрат енергії вибуху в УХ використаємо середнє арифметичне значення

\bar{K} показника адіабати $\bar{K} = \frac{K_1 + K_2}{2} = 2,16$, то проінтегрувавши рівняння (8) маємо

лькість ВР маємо $V_H = \frac{\pi d^2}{4} \cdot 1 \approx 0,05 \text{ м}^3$. Розрахований за формулою (5) початковий тиск на стінки свердловини при вибуху Амоніту № 6ЖВ маємо

$$P_H = \frac{P_0 V_0 T_{\text{виб}} \rho_{BP}}{273(1 - \alpha \rho_{BP})} = \frac{10^5 \cdot 0,86 \cdot 2873 \cdot 900}{273(1 - 0,001 \cdot 900)} = 8,14 \text{ ГПа}.$$

Підставляючи значення P_H и V_H у формулу (9) для оцінки втрат енергії вибуху в УХ отримаємо наступний вираз

$$W_{пу} = \frac{8,14 \cdot 10^9 \cdot 0,05^{3-2,16+1}}{2,16-1} \left(1 - \frac{V_H}{V_y} \right)^{1,16} = 283 \cdot 10^7 \left(1 - \left(\frac{V_H}{V_y} \right)^{1,16} \right). \quad (11)$$

При такому співвідношенні $\frac{V_H}{V_y} < 1$.

В табл. 2 наведено розрахунок втрат енергії вибуху в УХ для різних співвідношень V_H до V_y .

Розрахунок втрат енергії вибуху в УХ для різних співвідношень V_H/V_Y

$\frac{V_H}{V_Y}$	0,95	0,91	0,83	9,66
$\left(\frac{V_H}{V_Y}\right)^{1,16}$	0,94	0,89	0,80	0,62
$1 - \left(\frac{V_H}{V_Y}\right)^{1,16}$	0,06	0,11	0,20	0,38
$W_{\text{пу}}, \text{МДж/м}^3$	$1,7 \cdot 10^6$	$3,1 \cdot 10^6$	$5,7 \cdot 10^6$	$10,8 \cdot 10^6$

Із таблиці видно, що чем більше об'єм породи, на який впливає УХ, тому більше втрат енергії вибуху.

Оцінка рівня дисипативних втрат енергії вибуху при руйнуванні порід різного генезису на контакті «ВР-полімінеральне середовище» за різними умовами їх динамічного навантаження

Дисипативні втрати енергії вибуху на контакті «ВР-полімінеральне середовище» і «породоруйнуючий інструмент-порода», пов'язані, головним чином, з процесами утворення дрібнодисперсних (5–100 мкм) і дрібних (0–5 мкм) фрагментів зруйнованої навантаженнями високої інтенсивності (вибух, вільний удар) гірської породи. Ці втрати обумовлені, в основному, двома процесами, а саме: частковим плавленням породи, що руйнується, а також розгалуженням тріщин на хвильовій стадії динамічного навантаження [7].

Часткове плавлення полімінерального середовища, що руйнується динамічними навантаженнями високої інтенсивності, може бути викликано прямим впливом на нього високотемпературних продуктів детонації на контакті «ВР-порода», а також при нагріванні породи до температури плавлення при поширенні ударної хвилі. Розгалуження зростаючої тріщини при динамічному навантаженні середовища, що руйнується, має місце, коли швидкість росту цієї тріщини перевищує величину, рівну $0,6C_s$ (C_s – швидкість поперечної хвилі в породі [13-17]).

На часткове плавлення породи і утворення найдрібніших частинок при її руйнуванні високоінтенсивними динамічними навантаженнями (вибуховими, ударними) витрачається певна кількість енергії вибухової речовини, або кінетичної енергії ударного породоруйнуючого інструменту. В результаті таких дисипативних втрат знижується коефіцієнт корисної дії вибуху або породоруйнуючого інструменту.

Згідно розробленої методики досліджень гранулометричного складу найдрібніших фрагментів руйнування (дрібнодисперсних пиловидних частинок) порід різного генезису виконано оцінку рівня дисипативних втрат на контакті «ВР-полімінеральне середовище» за різними умовами їх динамічного навантаження [13]. В якості матеріалу для експериментальних досліджень використовувалися найдрібніші частинки (фракція 0–100 мкм) різних гірських порід (гранітів, залізистих кварцитів, вапняків і пісковиків) зруйнованих вибухом в полігонних умовах кар'єру, а також у лабораторії ІГТМ НАН України на ударному копрі під дією вільно падаючого вантажу масою 21,4 кг.

Встановлено, що в продуктах руйнування (найдрібніші частинки) часткове плавлення полімінеральної гірської породи спостерігається в гранітах різного складу, зокрема, у плагіогранітах (аляскітах), в складі яких в якості польового шпату переважає (до 60 %) кислий плагіоклаз (альбіт – $(\text{Na}, \text{Ca})[\text{Si}_3\text{O}_8]$), а зміст анортитової молекули не перевищує 30 %. В мікроклінових гранітах (ортогранітах), в яких переважає мікроклін в якості польового шпату (калієвий польовий шпат – $\text{K}[\text{Si}_3\text{O}_8]$), мінерали групи плагіоклазу практично відсутні. Аналіз мікрофотографій дрібнодисперсних частинок зруйнованих ударом вільно падаючого вантажу (ударний копер) сухих зразків гранітів (аляскітового і мікроклінового граніту, родовище «Сівач», Черкаська обл., рис. 1) показав, що продукти часткового плавлення породи спостерігаються у вигляді склоподібних сфер правильної форми (кульок) розміром від 50 до 70 мкм.

Так, за допомогою інтегратору ІСА, змонтованому на предметному столику поляризаційного мікроскопу МП-2, проведено виміри продуктів плавлення **PM** (*Products of Melting*) в найдрібніших фрагментах руйнування (дрібнодисперсні пилоподібні частинки фракції 0–100 мкм) і їх процентний вміст в аляскітових і мікроклінових гранітах (ортогранітах) родовища «Сівач».

а

б

Рисунок 1 – Продукти плавлення (світлі стрілки) в аляскітових (а) і мікроклінових (б) гранітах, зруйнованих на ударному копрі (найдрібніші фрагменти руйнування – пиловидні частинки, фракція 0–100 мкм, родовище «Сівач», Черкаська обл., збільшення 135×, пряме світло, що проходить)

У таблиці 3 наведені результати визначення процентного вмісту продуктів плавлення, що утво-

рилися при руйнуванні зразків породи вільно падаючим вантажем (ударний копер) на контакті «вантаж-порода», в аляскітових і мікроклінових гранітах.

Таблиця 3

Зміст продуктів плавлення (склоподібних сфер) в аляскітових і мікроклінових гранітах, зруйнованих вільним ударом на ударному копрі

Найменування породи	Середній вміст продуктів плавлення в дрібно-дисперсного фракції (0–100 мкм), %
Аляскітові граніти (в мінералогічному складі переважає альбіт – плагіоклаз № 10–20)	6,55
Мікроклінові граніти (в мінералогічному складі переважає мікроклін – калієвий польовий шпат)	4,27

Аналіз даних табл. 3 дозволяє зробити якісну оцінку рівня дисипативних втрат, пов'язаних з частковим плавленням таких полімінеральних порід як граніти різного мінералогічного складу. Так, наприклад, аляскітові граніти, в складі яких переважає кислий плагіоклаз (альбіт – натрієвий польовий шпат), містять в 1,5 рази більше продуктів плавлення у вигляді сфер, ніж мікроклінові граніти, в яких польовий шпат представлений виключно мікрокліном (калієвий польовий шпат). Дана обставина можливо пов'язана з більш низькою температурою плавлення альбіту (1100 °С) в порівнянні з мікрокліном (1300 °С), або з іншими причинами, можливо, з більш високим вмістом вологи в закритих порах зразків аляскітового граніту (наявність вологи знижує температуру плавлення [16–17]).

Кількісну оцінку рівня дисипативних втрат енергії вибуху (удару), пов'язаних з частковим плавленням породи на контакті з ВР можна визначити із співвідношення $Q_{\text{пл/кр}} = \lambda_{\text{пл/кр}} \cdot m_{\text{пр.пл}}$, де $Q_{\text{пл/кр}}$ – енергія (Дж), що витрачається на плавлення/кристалізацію речовини масою $m_{\text{пр.пл}}$ (кг), $\lambda_{\text{пл/кр}}$ – питома теплота плавлення/кристалізації (Дж/кг).

Оцінку рівня дисипативних втрат енергії вибуху (удару) в процесі руйнування гірської породи проведено на утворених найдрібніших (пиловидних) частинках (фракція 0–100 мкм) шляхом вивчення їх гранулометричного і мінералогічного складу під мікроскопом. В результаті обробки масових вимірювань розмірів найдрібніших (пиловидних) частинок – фрагментів руйнування в полігонних і лабораторних умовах порід різного генезису вибуховими (різні конструкції зарядів ВР) і ударними навантаженнями (вільно падаючий вантаж) були побудовані кумулятивні криві гранулометричного складу продуктів руйнування (рис. 2), за якими були визначені основні гранулометричні характеристики (Md , Q_{75} , Q_{25} і $d_{\text{сеп}}$, тобто медіанний і квартильні розміри і середній діаметр частинок (табл. 4). Гранулометричні характеристики, а також вид самих кумулятивних кривих дозволяє оцінювати рівень дисипативних втрат при руйнуванні (дезінтеграції) полімінерального середовища будь-якими видами динамічних навантажень (вибух, удар і т.п.).

1 – магматичні (вивержені) породи (граніти, метасоматити); 2 – метаморфічні породи (залізисті кварцити); 3 – осадові породи (пісковики, вапняки); 4 – без кварцові породи різного генезису (повно кристалічні магматичні – габро-діабази і ефузивні – андезити, базальти)

Рисунок 2 – Усереднені кумулятивні криві гранулометричного складу найдрібніших (пилувидних) частинок (фракція 0-100 мкм) гірських порід різного генезису, зруйнованих високошвидкісними динамічними навантаженнями (вибух, вільний удар)

Аналіз даних, наведених на рис. 2 і табл. 4, показав, що середній діаметр і кватильні розміри найдрібніших (пилувидних) частинок залежать від генезису порід: мінімальні значення – магматичні породи; максимальні значення – осадові породи. Для зруйнованих метаморфічних порід характерні проміжні значення основних гранулометричних характеристик.

Винятком є магматичні породи, що не містять в своєму складі кварц, такі як базальт і габро-діабази, в продуктах руйнування яких дрібно дисперсна фракція (0–100 мкм) представлена відносно великими олівіновими і піроксеновими частинками (60–85 мкм), частка яких коливається в межах 60–70 %.

Таблиця 4

Основні гранулометричні і мінералогічні характеристики дрібнодисперсних продуктів динамічного руйнування (фракція 0-100 мкм) порід різного генезису

Генезис порід і їх найменування	Основні мінералогічні і гранулометричні характеристики (медіанний і кватильні розміри, мкм)				$d_{сер},$ мкм
	Мінерал, що переважає в уламках	Md	Q_{25}	Q_{75}	
Магматичний (гранітоїди)	Кварц (90–99 %), польовий шпат (1–10 %)	6,4	2,2	17,6	20,6
Метаморфічний (залізисті і рудні кварцити)	Кварц (70–90 %), магнетит (10–30 %)	6,7	10,4	18,6	24,3
Осадовий (пісковики, вапняки, доломіт)	Кварц (60–90 %), польовий шпат (10–40 %), кальцит (100 % – вапняки), доломіт – 100 % доломіт)	18,2	16,9	35,4	28,7
Породи магматичного генезису без кварцові (габро-діабаз, базальт)	Олівін (90–100 %), кварц (до 10 % тільки в габро-діабаз)	40,6	42,2	84,7	66,7

Дослідження мінералогічного і гранулометричного складу найдрібніших (пилувидних) частинок (фракція 0–100 мкм) порід різного генезису в цілому показало, що частинки розміром 0–10 мкм складають від 60 до 85 % загального об'єму найдрібніших продуктів руйнування. При цьому 8–12 % складають частинки розміром 10–100 мкм. Це зазвичай уламки гострокутової форми. Ще 3–7 % дрібнодисперсних продуктів руйнування являють собою продукти плавлення гірської породи у вигляді

склоподібних сфер правильної форми (кульок) розміром від 50 до 70 мкм. Також вперше встановлено, що наявність кулястих продуктів плавлення, що утворилися в результаті ударної і термічної дії продуктів детонації ВР, притаманно тільки для гранітів, як з переважанням натрієвого (алєскіти), так і калієвого (ортограніти) польового шпату. В інших породах магматичного генезису (базальтах, габро-діабаз), породах метаморфічного (рудні і залізисті кварцити) і осадового генезису (пісковиках, ва-

пнях, доломітах) продукти плавлення серед дрібних уламків зруйнованих порід відсутні.

Також виконані дослідження по оцінці рівня дисипативних втрат енергії вибуху при утворенні частинок мікронного та субмікронного розмірів на контакті «ВР-порода» при різних умовах динамічного навантаження. Так, у процесі утворення частинок субмікронного розміру, з огляду на дуже велику сумарну площу їх новоутвореної поверхні, витрачається значна частка енергії вибуху, що, власне, і є її основними дисипативними втратами при вибуховому руйнуванні будь-якого твердого середовища, в тому числі і полімінерального.

Якісну оцінку (відокремленого від зруйнованого вибухом твердого середовища – породи мінералів) найдрібніших (пиловидних) частинок в продуктах руйнування полімінеральних гірських порід виконано методом рентгеноструктурного (дифракційного) аналізу. Він дозволяє при встановленому відносному об'ємі найдрібніших частинок в гірських породах, що утворилися при їх руйнуванні, оцінити ефективність процесу руйнування з точки зору дисипативних втрат енергії вибуху [18]. Да-

ним методом досліджено найменші кристалічні частинки кварцового пилу. Так, на рентгенівському спектрі чітко виділяється так звана зона «аморфізації». Чим більше надмалих частинок присутні в аналізованій пробі тим вище інтенсивність вимірювання, поданих імпульсів в секунду та відбитого від частинки рентгенівського пучка. На рентгеноструктурних діаграмах зона «аморфізації» пов'язана з найдрібнішими частинками породного пилу, яка на осі абсцис обмежена значеннями кута $2\theta = 5-20^\circ$ (рис. 3).

При оцінці відносного обсягу частинок субмікронного розміру найкраще використовувати дифрактограми (рис. 3), записані за стандартною методикою на установці ДРОН-3 (багатоцільовий рентгенівський дифрактометр з системою управління та реєстрації на базі IBM PC), коли при формуванні рентгенівського пучка застосовується трубка з монохроматичним Cu-K_α випромінюванням, а в якості приладу для вимірювання служить позиційно-чутливий сцинтиляційний детектор, що включає кристал йодистого натрію (NaI), фотоелектричний помножувач (ФЕП) і датчик-перетворювач, з'єднаний з персональним комп'ютером (ПК).

a – сухий зразок; *b* – зразок насичений водою. Затемнена область – зона «аморфізації»

Рисунок 3 – Рентгенівські дифрактограми найдрібніших (пиловидних) частинок вапняку ПрАТ «ДФДК» (Cu-K_α випромінювання), зруйнованого відрізком ДШЕ-9 довжиною 1 см

Рівень дисипативних втрат енергії вибуху на контакті «ВР-полімінеральне середовище» при використанні різних конструкцій свердловинних зарядів визначають шляхом порівняльного аналізу сумарної інтенсивності відбитого рентгенівського пучка в зоні «аморфізації», що знаходиться в інтервалі кутів $2\theta = 5-20^\circ$ (рис. 3, а, б). Величину сумар-

ної інтенсивності (імп/с) встановлювали на побудованих у середовищі MS Excel дифрактограмах з використанням ДОДАТКУ стандартної функції Σ .

Для більш наочності та інформаційності отримані результати аналізу рентгенівських дифрактограм дрібнодисперсних фракцій зведені в таблицю 5.

Таблиця 5

Результати рентгеноструктурного аналізу зразків вапняку, зруйнованих вибухом ДШЕ-9 довжиною 1 см при різних умовах динамічного навантаження

Тип породи і місце відбору зразка	Умови динамічного (вибухового) навантаження	Сумарна інтенсивність відбитого рентгенівського пучка в зоні «аморфізації» ($2\theta = 5-20^\circ$), імп / с
Вапняк дрібнозернистий, ПрАТ «Докучаєвський флюсо-доломітний комбінат», Центральний кар'єр	Сухий зразок	23377,96
	Зразок насичений H_2O протягом 24 год	12532,57

Дисипативні втрати енергії вибуху при утворенні найдрібніших (пиловидних) частинок в продуктах руйнування полімінеральних гірських порід можуть бути зменшені при використанні для дроблення міцних гірських порід зарядів змінного перерізу, які створюють умови різноградієнтного навантаження породи по колонці заряду. В результаті досягається більш рівномірне дроблення за рахунок переважання в силовому полі зсувних напружень і зменшуються дисипативні втрати енергії вибуху за рахунок зменшення площини контакту ВР з поверхнею зарядної порожнини (вибуховою свердловиною).

Висновки. В результаті теоретичних та експериментальних досліджень з використанням світлооптичного та рентгеноструктурного методів оцінки характеру руйнування твердих середовищ, а також впливу умов різноградієнтного навантаження полімінерального середовища, що визначається формою подовженого заряду ВР, на дисипацію енергії вибуху на контакті з вибуховою речовиною зроблено такі висновки.

1. Частка енергії ВР, що дисипується в ближній зоні вибуху, залежить від властивостей вибухових речовин, що визначають параметри ударної хвилі при детонації ВР та властивостей середовища, що руйнується вибухом. Особливо суттєвими дисипативними втратами можуть бути в незв'язних пористих та крихких і легко руйнуючих середовищах.

2. Проведена теоретична оцінка дисипативних втрат енергії вибуху при руйнуванні гірських порід зарядами ВР. Вона показала, що дисипація залежить від середньої теплоємності продуктів вибуху, що визначає чисельне значення адіабати ВР. Встановлено, що дисипативні втрати енергії вибуху залежать також від щільності ВР, температури вибуху та обсягу газоподібних продуктів детонації, а розраховані за формулою (7) показники дисипативних втрат носять якісний, а не кількісний характер.

3. Доведено, що суттєві втрати енергії ВР (до 50 %) при руйнуванні полімінеральних середовищ пов'язані з поширенням у ньому УХ, що генерується вибухом. Розрахунки втрат енергії вибуху в ударній хвилі показали, що більший об'єм середовища, на який впливає ударна хвиля, тим більше дисипативні втрати енергії вибуху.

4. Експериментально встановлено, що основні дисипативні втрати енергії вибуху на контакті "ВР - полімінеральна порода" пов'язані з утворенням надмалих частинок, розмір яких менше 1 мікрона. Доведено, що чим більший об'єм надмалих фрагментів зруйнованої породи, тим вищий рівень дисипативних втрат енергії вибуху.

5. Вперше встановлено, що наявність в продуктах плавлення гірської породи у вигляді склоподібних сфер правильної форми (кульок) розміром від 50 до 70 мкм, що утворюються в результаті ударної та термічної дії продуктів детонації ВР, характерно тільки для гранітів з переважанням калієвого (ортограніти) так і натрієвого (алюскіти) польового шпату. В інших породах магматичного, метаморфічного та осадового генезису найдрібніші продукти плавлення гірської породи відсутні.

6. Сформульовані шляхи зменшення дисипативних втрат енергії вибуху при руйнуванні порід, а саме: використання ВР з низькими енергетичними характеристиками, зниження рівня дисипативних втрат за рахунок обробки полімінеральних порід поверхнево-активними речовинами, зменшення площі контакту ВР з гірською породою, що руйнується, та руйнування полімінеральних порід в різноградієнтному полі напружень.

7. Створення вибухом зарядів змінного перерізу умов навантаження у різноградієнтному полі напружень, значно підвищується при шаховому розташуванні зарядів ВР на блоці. При такому розташуванні зарядів ВР поліпшується якість дроблення гірських порід, зменшуються дисипативні втрати енергії вибуху за рахунок зменшення зони переподібнення гірських порід на контакті з ВР.

Список літератури

1. Дубнов Л.В., Бахаревич Н.С., Романов А.И. Промышленные взрывчатые вещества. М.: Недра, 1988. 356 с.
2. Техника и технология взрывных работ на рудниках / Под общ. ред. Г.П. Демидюка. М.: Недра, 1978. 239 с.
3. Ефремов Э.И. Подготовка горной массы на карьерах. М.: Недра, 1980. 272 с.
4. Ефремов Э.И. Управление размерами зоны переизмельчения горных пород при их взрывном разрушении / Весник Криворожского технического университета. Кривой Рог, 2007. Вып.18. С.36-39.
5. Ефремов Э.И., Комир В.М., Чебенко В.Н., Ромашко А.М. Влияние типа ВВ и условий взрывания на переизмельчение нерудных полезных ископаемых: Матер. междунаrod. конф. «Форум горняков-2010». Днепропетровск: НГУ, 2010. С. 60-63.
6. Ефремов Э. И., Никифорова В. А., Чебенко Ю. Н. Влияние диаметра скважины на площадь контакта взрывчатого вещества с разрушаемой породой и на выход мелких фракций / Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва. 2012. Вип. 2 (10). С. 9-15
7. Ефремов Э.И., Пономарев А.В., Кратковский И.Л., Ищенко К.С. Экспериментальные исследования влияния скорости взрывного нагружения на выход пылевидных фракций при разрушении горных пород / Геотехническая механика: Межвед. сб. науч.тр., Ин-т геотех. мех. НАН Украины. Вып. 26. Днепропетровск, 2001. С.8-12.
8. Лабораторные и практические занятия по разрушению горных пород / Б.Н. Кутузов, В.И. Комашенко, В.Ф. Носков [и др.]. М.: Недра, 1981. 255с.
9. Зильбершмидт М.Г. Прогноз нарушенности структурных элементов руды при взрывном воздействии / Проблемы физических процессов в горном деле. М.: МГИ, 1988. С.73-75.
10. Викторов С.Д., Зильбершмидт М.Г. Возможности селективной дезинтеграции сырья в процессе горной технологии / Развитие методов ведения взрывных работ на карьерах с учетом улучшения экологических условий. М.: ИПКОН, 1991. С.5-12.
11. Курінний В.П. Фізичні аспекти руйнування гірських порід вибухом Дніпропетровськ: НГУ, 2009. 159 с.
12. Kurinnyi V.P., Garkusha I.P., Nikiforova V.O. Processes of initial stage of explosion cavity in blasthole charge / Scientific bulletin of NМУ. Dnipro. 2016. № 6. PP.49-54.
13. Пат. на винахід № 111276, Україна. Спосіб оцінки характеру тріщиноутворення в гірських породах складної будови при динамічному навантаженні на зразках моделі гірського масиву / Іщенко К.С., Кратковський І.Л. № а 201411464; заявлено 21.10.2014; опубл. 25.04.2016. Бюл. № 8. 10 с.
14. Greggs D., Bell J. Experiments bearing upon the orientation of quartz in deformation rocks / Geol. Soc. American Bull, 1938. vol. 49. PP. 1723-1746.
15. Петч Н. Металлографические аспекты разрушения / Разрушение. М.: Мир, 1973. Т.1. С. 375-420.
16. Справочник физических констант горных пород / Под ред. С. Кларка мл. М.: Мир, 1969. 543с.
17. Томсон Р.М., Зейц Ф. Строение твердых тел / Разрушение. М.: Мир, 1973. Т.1. С.15-111.
18. Ihor Kratkovskyi, Ernest Yefremov, Kostyantyn Ishchenko and Sergo Khomeriki. X-ray diffraction method application to assess the energy losses on explosive-rock contact under various blasting / Materially II-ye International Conference «Essays of Mining Science and Practice», Dnipro, Ukraine, April 25-27, 2020. Dnipro, 2020. P. 51.